

VÍDEO**Roda de conversa – Discutindo uma experiência de acolhimento: Projeto IGT com Você na Pandemia****Conversation Wheel - Discussing a Welcoming Experience: IGT Project with You in Pandemic**

Palestra apresentada ao vivo pela plataforma ZOOM no dia 12 de junho de 2020

IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar.

OBJETIVO

Conversar sobre o trabalho que tem sido feito a partir das características dos alunos e ex-alunos no atendimento de grupo, casal e família na construção de uma prática coerente mediante a situação de sofrimento em tempos de isolamento no contexto dessa Pandemia.

Palestrantes:**Psicóloga Ana Maya Szuchmacher El Mann (CRP 05/33087)**

Graduada pela UERJ, Especialista em Psicologia Clínica de adultos, Casais, Família e Grupos pelo IGT, Formação em Parentalidade e Pré Natal Psicológico pelo EPP, Sócia fundadora do @espacomaternorj;

Psicóloga Dilean Freire Campos Ducharme (CRP 05/39498)

Graduada pelo Centro de Ensino Universitário de Brasília UNICEUB, Formada em Psicologia Clínica pelo Instituto de Gestalt-terapia e Atendimento Familiar – IGT

Psicólogo Eneas Cassiano dos Santos (CRP 05/40425)

Graduado pela Universidade Estácio de Sá – UNESA; Especialista em Psicologia Clínica de Adultos, Casais, Família e Grupos pelo Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar – IGT; Formado em Orientação Profissional pelo Grupo ORIENTANDO

Psicóloga Gabriela de Sena Camodego (CRP 05/55589)

Psicóloga graduada pelo Centro Universitário Celso Lisboa – UCL, formada em Psicologia Clínica pelo Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar – IGT, coordenadora do Projeto IGT com Você: Acolhimento na Rede;

Psicólogo Marcelo Pinheiro da Silva - CRP 05/16499

Gestalt-terapeuta. Doutorando (UFRJ), Mestre (UERJ), especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ). Coordenador e responsável técnico do IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Editor chefe da Revista IGT na Rede, Coordenador do CDGB e autor do livro “O Afeto e o Afetar em Relações de Grupos: Um olhar a partir da Gestalt-Terapia”.

Psicóloga Midiam Rodrigues Tavares Alves (CRP 05/57972)

Graduada pelo Centro Universitário Celso Lisboa – UCL, cursando Formação em Psicologia Clínica pelo Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar-IGT, coordenadora do Projeto IGT com Você: Acolhimento na Rede,

Psicóloga Renata Gonçalves de Britto (CRP 05/48525)

Psicóloga graduada pela UFF, especialista em Psicologia Hospitalar pela Universidade Veiga de Almeida e cursando Especialização em Psicologia Clínica no IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar, coordenadora do Projeto IGT com Você: Acolhimento na Rede.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

<https://youtu.be/oxkhMbk2IUQ>